

SKRÓT OPISU

Skrót opisu - tekst

Przedmiotem zgłoszenia przedstawionym na rysunku jest sposób obróbki koła zębatego walcowego o dowolnym zarysie z modyfikacją wzdłużną linii zęba na obrabiarkę sterowaną numerycznie. Sposób polega na tym, że otoczka koła zębatego mocowana jest w uchwycie na obrabiarkę sterowaną numerycznie w pięciu osiach $X+Y+Z+A+C$, gdzie początek układu współrzędnych przedmiotu obrabianego (X,Y,Z) jest umiejscowiony w dowolnym punkcie związanym geometrycznie z osią obrotu koła zębatego, następnie frez walcowy z zakończeniem kulistym na skutek powiązania ruchów X_n, Y_n przemieszczając się w obszarze wrębu międzyzębnego usuwa naddatek w jednej płaszczyźnie zdefiniowanej w kierunku osi Z i narzędzie przemieszcza się ruchem roboczym usuwając materiał współbieżnie pomiędzy punktami P2-P5 oraz P3-P4, zwiększając odpowiednio odległość pomiędzy punktami do momentu usunięcia całego naddatku w płaszczyźnie obróbki, a podczas obróbki pozostawiony zostaje naddatek wykończeniowy w postaci ekwidystanty tworzącej linię zęba i zarys zęba a obróbka kształtowania zarysu zęba polega na obniżaniu płaszczyzny obróbki w kierunku osi Z o wartość ΔZ adekwatną do rodzaju obróbki zgrubnej lub wykończeniowej i wielkości wrębu międzyzębnego koła zębatego, przy czym powiązanie ruchów X_n, Y_n w obróbce zgrubnej przebiega w ten sposób, że narzędzie przemieszcza się ruchem roboczym usuwając materiał w płaszczyźnie obróbki pomiędzy bokami wrębów obrabianych zębów, a podczas obróbki pozostawiony zostaje naddatek wykończeniowy w postaci ekwidystanty tworzącej linię zęba i zarys zęba i obróbka odbywa się poprzez obniżanie płaszczyzny obróbki w kierunku osi Z o wartość ΔZ , zaś powiązanie ruchów X_n, Y_n w obróbce wykończeniowej przebiega w ten sposób, że narzędzie przemieszcza się w płaszczyźnie obróbki pomiędzy bokami zębów usuwając wyłącznie naddatek pozostawiony w formie ekwidystanty na bokach zębów i obróbka odbywa się poprzez obniżanie płaszczyzny obróbki w kierunku osi Z o wartość ΔZ , a ponadto kształtowanie linii zęba przebiega w ten sposób, że narzędzie (2) na skutek powiązania ruchów X_n, Y_n przemieszczając się w obszarze wrębu międzyzębnego usuwa naddatek w jednej płaszczyźnie zdefiniowanej w kierunku osi Z i narzędzie przemieszcza się ruchem roboczym usuwając materiał współbieżnie pomiędzy punktami P2-P5 oraz P3-P4, zwiększając odpowiednio odległość pomiędzy punktami do momentu usunięcia całego naddatku w płaszczyźnie obróbki, natomiast kształtowanie zarysu zęba polega na obniżaniu płaszczyzny obróbki w kierunku osi Z o wartość ΔZ .

Skrót opisu

<https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/c4e3b211a3e525605762b54741159229>

OSOBY W SPRAWIE

Zgłaszający/Uprawniony

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL

Pełnomocnik Zgłaszającego/Uprawnionego, Typ Pełnomocnictwa

Twórca/Twórcy

RAFAŁ GOŁĘBSKI, Częstochowa, PL

INFORMACJE PODSTAWOWE

Opis XML

Nazwa/Tytuł	Sposób obróbki koła zębatego walcowego o dowolnym zarysie z modyfikacją wzdłużną linii zęba
Tytuł angielski	Method of processing a cylindrical gear of any shape and with longitudinal modification of the tooth line
Data zgłoszenia	2021-11-04
Numer zgłoszenia	P.439424
Opisy zgłoszeniowe wynalazków	
Data udzielenia prawa	2025-09-23
Numer prawa wyłącznego	Pat.248408
Status	Prawo w mocy
Data ujawnienia	
Data wygaśnięcia	2041-11-04
Opis patentowy/ochronny	
Opłacone lata ochrony	3
Klasyfikacja MKP	B23F 5/00 B23C 3/18

DOKUMENTY Z DATY ZGŁOSZENIA

Opis z daty zgłoszenia	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.439424/file/E1017CEF7BDBDFP1/DESC1
Rysunki zgłoszeniowe	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.439424/file/E1017CEF7C1A9DP1/DRAW1
Sprawozdanie o stanie techniki	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.439424/file/E1017F91BF298CP1/RAPORT
Zastrzeżenia z daty zgłoszenia	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.439424/file/E1017CEF7C0319P1/CLMS1

INFORMACJE DODATKOWE

Uwagi

Wykaz sekwencji

Wykaz sekwencji

Tłumaczenie rysunków z daty zgłoszenia

Tłumaczenie opisu z daty zgłoszenia

Tłumaczenie zastrzeżeń z daty zgłoszenia

Data płatności za kolejny okres ochrony 2024-11-04

Dodatkowe prawo ochronne

Data zgłoszenia PCT

Klasyfikacja CPC

Numer zgłoszenia dodatkowego

Numer zgłoszenia wydzielonego

Oczekiwana kwota płatności 250.00

Wzór po konwersji (numer zgłoszenia wzoru użytkowego)

Numer zgłoszenia macierzystego

Numer zgłoszenia głównego

Numer zgłoszenia PCT

Zmienione rysunki zgłoszeniowe

Wystawy - data wystawy

Zmienione zastrzeżenia zgłoszeniowe

Zmieniony opis zgłoszeniowy

Patent związany - typ patentu związanego

Wystawy - kraj wystawy

Wystawy - nazwa wystawy

PIERWSZEŃSTWO

Pierwszeństwo konwencyjne - data, numer, kraj

Pierwszeństwo - data pierwszeństwa

Pierwszeństwo z wystawy - data, nazwa, kraj

PUBLIKACJE

Kod rodzaju dokumentu A1

Publikacja BUP - kod publikacji A1

Data publikacji BUP, numer BUP, sekcja publikacji 2022-07-11, 28/2022, P003 - Zgłoszenia wynalazków lub wzorów użytkowych

Data publikacji BUP 2022-07-11

Numer BUP 28/2022

Data publikacji WUP, numer WUP, sekcja publikacji

Data publikacji WUP

Numer WUP

Publikacja PCT - data publikacji PCT

Publikacja PCT - numer publikacji PCT

Dokumenty cytowane w sprawozdaniu o stanie techniki

LINKI DO WYSZUKIWAREK

Espacenet <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=ap%3DPL439424%2A>

eRejestr <https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/view/Pat.248408>